

Entfernungen auf der Erdoberfläche

Harald Schröer

2015

Wir wollen hier Verfahren zur Entfernungsberechnung auf der Erdoberfläche vergleichen. Dabei wird einerseits die Erde als Rotationsellipsoid [$a=6378388\text{m}$] und andererseits als Kugel [$R=6371030\text{m}$] betrachtet. Bei der Kugel kann das mit dem Seitenkosinussatz der sphärischen Trigonometrie gemacht werden wie es bei Schröer [3] im Kapitel 9 gemacht worden ist. Beim Rotationsellipsoiden gibt es Verfahren für kurze, mittlere und große Entfernung. Hier wird jeweils ein Verfahren vorgestellt und Beispiele gerechnet.

Beginnen wir mit kurzen Entfernungen. (L_i, B_i) für $i=1$ und 2 sollen die geographische Länge und Breite sein, die gegeben sind. Dazu gibt es das Verfahren von Gauß/Helmert vgl. Schödlbauer [2] Kapitel C.1.1 S.73,74:

$$u = [1] \cdot \Delta B \cdot (1 + [3]) \cdot \Delta L^2 + [4] \cdot \Delta B^2$$

$$v = [2] \cdot \Delta L \cdot (1 + [5]) \cdot \Delta L^2 + [6] \cdot \Delta B^2$$

$$\Delta A = \sin B \cdot \Delta L \cdot (1 + [7]) \cdot \Delta L^2 + [8] \cdot \Delta B^2$$

mit

$$\Delta B = B_2 - B_1 \quad \Delta L = L_2 - L_1 \quad \rho = \frac{180}{\pi}$$

und

$$[1] = \frac{c}{\rho V^3} \quad [2] = \frac{c \cdot \cos B}{\rho V}$$

$$[3] = -\frac{\cos^2 B \cdot (2 + 3 \cdot t^2 + 2 \cdot \eta^2)}{24 \cdot \rho^2} \quad [4] = \frac{\eta^2 \cdot (1 - t^2)}{8 \cdot \rho^2 \cdot V^4}$$

$$[5] = -\frac{\sin^2 B}{24 \cdot \rho^2} \quad [6] = \frac{1 + \eta^2 \cdot (1 - 9 \cdot t^2)}{24 \cdot \rho^2 \cdot V^4}$$

$$[7] = \frac{\cos^2 B \cdot (1 + \eta^2)}{12 \cdot \rho^2} \quad [8] = \frac{3 + 8 \cdot \eta^2}{24 \cdot \rho^2 \cdot V^4}$$

Dabei bedeuten:

$c = \frac{a^2}{b}$ mit der großen Halbachse a und der kleinen Halbachse b der Erde
 $e'^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2} = \text{Quadrat der zweiten numerischen Exzentrizität}$

$$\eta^2 = e'^2 \cdot \cos^2 B \quad V^2 = 1 + \eta^2 \quad t = \tan B$$

mit $B = \frac{B_1 + B_2}{2}$ als mittlere Breite.

Die gewünschte Entfernung ergibt sich dann mit $S = \sqrt{u^2 + v^2}$. Die Entfernungen müssen kleiner als 100km sein. Als Beispiel bietet sich die Entfernung zwischen Bonn und Düsseldorf an. Für die Entfernungen ergeben sich nach dem Seitenkosinussatz 56.900km bzw. nach Gauß/Helmert 56.751km.

Nun kommen wir zu den mittleren Entfernungen zwischen 100km und 1000km mit dem Verfahren von Jordan vgl. Schödlbauer [2] Kapitel C.2.1 S.84-86:

a) Koordinatendifferenzen, Mittelbreite

$$\Delta B = B_1 - B_2 \quad \Delta L = L_2 - L_1 \quad B = \frac{B_1 + B_2}{2}$$

b) Übergang Ellipsoid - Kugel

$$\bar{B}_1 = \arctan \frac{\tan B_1}{\sqrt{1 + e'^2}}$$

$$\bar{B}_2 = \arctan \frac{\tan B_2}{\sqrt{1 + e'^2}}$$

$$\bar{B} = \frac{\bar{B}_1 + \bar{B}_2}{2}$$

$$\Delta \bar{B} = \bar{B}_2 - \bar{B}_1$$

$$\Delta \bar{L} = V \cdot \Delta L \cdot (1 + \lambda_1 \cdot \Delta B^2 + \lambda_2 \cdot \Delta L^2 + \lambda_3 \cdot \Delta B^4 + \lambda_4 \cdot \Delta B^2 \cdot \Delta L^2 + \lambda_5 \cdot \Delta L^4)$$

mit

$$\lambda_1 = -\frac{\eta^2}{24 \cdot \rho^2 \cdot V^4} \cdot (1 + 3 \cdot t^2 + \eta^2 \cdot (1 + 6 \cdot t^2))$$

$$\lambda_2 = -\frac{n^2 \cdot \sin^2 B}{12 \cdot \rho^2}$$

$$\lambda_3 = -\frac{n^2}{1440 \cdot \rho^4} \cdot (1 + 15 \cdot t^2)$$

$$\lambda_4 = \frac{n^2 \cdot \cos^2 B}{720 \cdot \rho^4} \cdot (-1 - 10 \cdot t^2 + 15 \cdot t^4)$$

$$\lambda_5 = \frac{n^2 \cdot \cos^4 B}{240 \cdot \rho^4} \cdot (-3 \cdot t^2 + t^4)$$

wobei

$$v = \sqrt{1 + n^2} \text{ und } n^2 = e'^2 \cdot \cos^2 B$$

$$t = \tan B$$

($e'^2 = \text{Quadrat der 2. numerischen Exzentrizität}$)

c) Sphärische Rechnung

$$z_1 = \cos \frac{\Delta \bar{L}}{2} \cdot \cos \frac{\Delta \bar{B}}{2}$$

$$z_2 = -\cos \frac{\Delta \bar{L}}{2} \cdot \sin \frac{\Delta \bar{B}}{2}$$

$$n_1 = -\sin \frac{\Delta \bar{L}}{2} \cdot \sin \bar{B}$$

$$n_2 = \sin \frac{\Delta \bar{L}}{2} \cdot \cos \bar{B}$$

$$\bar{s} = 2 \cdot \arctan \sqrt{\frac{z_2^2 + n_2^2}{z_1^2 + n_1^2}} \cdot \left(\frac{180^\circ}{\pi} = \rho \right)$$

d) Übergang Kugel - Ellipsoid

$$S = \frac{a}{v \cdot \rho} \cdot \bar{s} \cdot (1 + \sigma_1 \cdot \Delta B^2 + \sigma_2 \cdot \Delta L^2 + \sigma_3 \cdot \Delta B^4 + \sigma_4 \cdot \Delta B^2 \cdot \Delta L^2 + \sigma_5 \cdot \Delta L^4)$$

mit

$$\sigma_1 = \frac{n^2}{24 \cdot \rho^2 \cdot v^4} \cdot \{1 - t^2 + n^2 \cdot (1 + 6 \cdot t^2)\}$$

$$\sigma_2 = \frac{n^2 \cdot \sin^2 B}{12 \cdot \rho^2} \quad (= -\lambda_2)$$

$$\sigma_3 = \frac{n^2}{480 \cdot \rho^4} \cdot (-1 + t^2)$$

$$\sigma_4 = \frac{n^2 \cdot \cos^2 B}{720 \cdot \rho^4} \cdot (1 - 2 \cdot t^2 - 15 \cdot t^4)$$

$$\sigma_5 = \frac{n^2 \cdot \cos^4 B}{720 \cdot \rho^4} \cdot (9 \cdot t^2 - 5 \cdot t^4) \quad .$$

Auch hier führen wir einen Vergleich mit dem Kugelmodell mit der folgenden Tabelle:

1.Ort-2.Ort	Entfernung beim Kugelmodell[km]	Entfernung nach Jordan[km]
Berlin-Bonn	454.059	455.227
Göttingen-Bonn	217.832	218.385
Stuttgart-Bonn	264.119	264.190
Frankfurt-Bonn	129.452	129.711
Paris-Bonn	402.073	402.859
Hamburg-Bonn	369.206	369.394

Als letztes behandeln wir das Verfahren von Moritz für Entfernungen über 1000km:

$$a) \Delta L = L_2 - L_1 \quad .$$

$$b) C_0 = \arctan\left(\frac{1}{\sin \Delta L} \cdot \sqrt{\tan^2 B_1 + \tan^2 B_2 - 2 \cdot \tan B_1 \cdot \tan B_2 \cdot \cos \Delta L}\right) \quad .$$

$$c) u_1 = \arcsin\left(\frac{\sin B_1}{\sin C_0}\right) \quad u_2 = \arcsin\left(\frac{\sin B_2}{\sin C_0}\right) \quad .$$

EVT.

$$U_1 = \pi - \text{ARCSIN}(\dots)$$

$$\Delta u = u_2 - u_1$$

$$\Delta \tan u = \tan u_2 - \tan u_1$$

$$\Delta \tan^3 u = \tan^3 u_2 - \tan^3 u_1$$

$$\Delta \tan^5 u = \tan^5 u_2 - \tan^5 u_1$$

$$\Delta \tan^7 u = \tan^7 u_2 - \tan^7 u_1$$

$$\Delta \sin(2 \cdot u) = \sin(2 \cdot u_2) - \sin(2 \cdot u_1)$$

$$\Delta \sin(4 \cdot u) = \sin(4 \cdot u_2) - \sin(4 \cdot u_1)$$

$$\Delta \sin(6 \cdot u) = \sin(6 \cdot u_2) - \sin(6 \cdot u_1) \quad .$$

$$\begin{aligned}
d) \quad (0,1) &= -\frac{1}{\sin C_0} \cdot \Delta \tan u \\
(0,2) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\cot C_0}{\sin C_0} \cdot (2 \cdot \Delta \tan u + \Delta \tan^3 u) \\
(0,3) &= -\frac{1}{6} \cdot \frac{\cot^2 C_0}{\sin C_0} \cdot \{(6 + 2 \cdot \tan^2 C_0) \cdot \Delta \tan u + (7 + \tan^2 C_0) \cdot \Delta \tan^3 u + 3 \cdot \Delta \tan^5 u\} \\
(0,4) &= \frac{1}{24} \cdot \frac{\cot^3 C_0}{\sin C_0} \cdot \{(24 + 16 \cdot \tan^2 C_0) \cdot \Delta \tan u + (48 + 20 \cdot \tan^2 C_0) \cdot \Delta \tan^3 u \\
&\quad + (45 + 9 \cdot \tan^2 C_0) \cdot \Delta \tan^5 u + 15 \cdot \Delta \tan^7 u\} \\
(1,1) &= \frac{1}{2} \cdot \cos C_0 \cdot \cot C_0 \cdot (\tan^2 C_0 \cdot \Delta u + \Delta \tan u) \\
(1,2) &= \frac{1}{4} \cdot \cos C_0 \cdot \cot^2 C_0 \cdot \{\tan^2 C_0 \cdot \Delta u - (2 + 3 \cdot \tan^2 C_0) \cdot \Delta \tan u - \Delta \tan^3 u\} \\
(1,3) &= \frac{1}{12} \cdot \cos C_0 \cdot \cot^3 C_0 \cdot \{-\tan^4 C_0 \cdot \Delta u + (6 + 8 \cdot \tan^2 C_0 + 3 \cdot \tan^4 C_0) \cdot \Delta \tan u \\
&\quad + (7 + 6 \cdot \tan^2 C_0) \cdot \Delta \tan^3 u + 3 \cdot \Delta \tan^5 u\} \\
(2,1) &= -\frac{3}{8} \cdot \cos C_0 \cdot \cot C_0 \cdot \left\{ \frac{1}{2} \cdot (\tan^2 C_0 + 3 \cdot \sin^2 C_0) \cdot \Delta u + \cos^2 C_0 \cdot \Delta \tan u \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{4} \cdot \tan^2 C_0 \cdot \sin^2 C_0 \cdot \Delta \sin(2 \cdot u) \right\} \\
(2,2) &= \frac{3}{16} \cdot \cos C_0 \cdot \cot^2 C_0 \cdot \left\{ \frac{1}{2} \cdot (5 \cdot \tan^2 C_0 - 9 \cdot \sin^2 C_0) \cdot \Delta u + (6 - 4 \cdot \cos^2 C_0) \cdot \Delta \tan u \right. \\
&\quad \left. + \cos^2 C_0 \cdot \Delta \tan^3 u - \frac{1}{4} \cdot \tan^2 C_0 \cdot \sin^2 C_0 \cdot \Delta \sin(2 \cdot u) \right\} \\
(3,1) &= \frac{5}{16} \cdot \cos C_0 \cdot \cot C_0 \cdot \left\{ \frac{1}{8} \cdot \tan^2 C_0 \cdot (24 - 36 \cdot \sin^2 C_0 + 15 \cdot \sin^4 C_0) \cdot \Delta u + \cos^4 C_0 \cdot \Delta \tan u \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{4} \cdot \tan^2 C_0 \cdot (3 \cdot \sin^2 C_0 - 2 \cdot \sin^4 C_0) \cdot \Delta \sin(2 \cdot u) + \frac{1}{32} \cdot \tan^2 C_0 \cdot \sin^4 C_0 \cdot \Delta \sin(4 \cdot u) \right\} \\
e) \quad \Delta L_1 &= -\frac{1}{2} \cdot \cos C_0 \cdot \Delta u \\
\Delta L_2 &= \frac{3}{16} \cdot \cos C_0 \cdot \{(2 - \sin^2 C_0) \cdot \Delta u + \frac{1}{2} \cdot \sin^2 C_0 \cdot \Delta \sin(2 \cdot u)\} \\
\Delta L_3 &= \frac{5}{64} \cdot \cos C_0 \cdot \left\{ \frac{1}{2} \cdot (-8 + 8 \cdot \sin^2 C_0 - 3 \cdot \sin^4 C_0) \cdot \Delta u + (-2 \cdot \sin^2 C_0 + \sin^4 C_0) \cdot \Delta \sin(2 \cdot u) \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{8} \cdot \sin^4 C_0 \cdot \Delta \sin(4 \cdot u) \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta L_4 &= \frac{35}{2048} \cdot \cos C_0 \cdot \{(16 - 24 \cdot \sin^2 C_0 + 18 \cdot \sin^4 C_0 - 5 \cdot \sin^6 C_0) \cdot \Delta u \\ &\quad + \frac{1}{4} \cdot (48 \cdot \sin^2 C_0 - 48 \cdot \sin^4 C_0 + 15 \cdot \sin^6 C_0) \cdot \Delta \sin(2 \cdot u) \\ &\quad + \frac{1}{4} \cdot (6 \cdot \sin^4 C_0 - 3 \cdot \sin^6 C_0) \cdot \Delta \sin(4 \cdot u) + \frac{1}{12} \cdot \sin^6 C_0 \cdot \Delta \sin(6 \cdot u)\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } C_1 &= -\frac{1}{(0,1)} \cdot \Delta L_1 \\ C_2 &= -\frac{1}{(0,1)} \cdot \{(0,2) \cdot C_1^2 + (1,1) \cdot C_1 + \Delta L_2\} \\ C_3 &= -\frac{1}{(0,1)} \cdot \{(0,2) \cdot 2 \cdot C_1 \cdot C_2 + (0,3) \cdot C_1^3 + (1,1) \cdot C_2 + (1,2) \cdot C_1^2 + (2,1) \cdot C_1 + \Delta L_3\} \\ C_4 &= -\frac{1}{(0,1)} \cdot \{(0,2) \cdot (2 \cdot C_1 \cdot C_3 + C_2^2) + (0,3) \cdot 3 \cdot C_1^2 \cdot C_2 + (0,4) \cdot C_1^4 + (1,1) \cdot C_3 \\ &\quad + (1,2) \cdot 2 \cdot C_1 \cdot C_2 + (1,3) \cdot C_1^3 + (2,1) \cdot C_2 + (2,2) \cdot C_1^2 + (3,1) \cdot C_1 + \Delta L_4\}. \end{aligned}$$

$$\text{g) } C = C_0 + e^{i2} \cdot C_1 + e^{i4} \cdot C_2 + e^{i6} \cdot C_3 + e^{i8} \cdot C_4$$

$$\text{h) } U_1 = \arcsin\left(\frac{\sin B_1}{\sin C}\right) \quad U_2 = \arcsin\left(\frac{\sin B_2}{\sin C}\right)$$

$$\Delta U = U_2 - U_1$$

$$\Delta \sin(2 \cdot U) = \sin(2 \cdot U_2) - \sin(2 \cdot U_1)$$

$$\Delta \sin(4 \cdot U) = \sin(4 \cdot U_2) - \sin(4 \cdot U_1)$$

$$\Delta \sin(6 \cdot U) = \sin(6 \cdot U_2) - \sin(6 \cdot U_1)$$

$$\Delta \sin(8 \cdot U) = \sin(8 \cdot U_2) - \sin(8 \cdot U_1)$$

EVT.

$$U_2 = \pi - \arcsin(\dots)$$

$$\text{i) } S_0 = c \cdot \Delta U$$

$$S_1 = c \cdot \left\{ \frac{1}{4} \cdot (-4 + \sin^2 C) \cdot \Delta U - \frac{3}{8} \cdot \sin^2 C \cdot \Delta \sin(2 \cdot U) \right\}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= c \cdot \left\{ \frac{1}{64} \cdot (64 - 32 \cdot \sin^2 C + 13 \cdot \sin^4 C) \cdot \Delta U + \frac{1}{32} \cdot (24 \cdot \sin^2 C - 9 \cdot \sin^4 C) \cdot \Delta \sin(2 \cdot U) \right. \\ &\quad \left. + \frac{15}{256} \cdot \sin^4 C \cdot \Delta \sin(4 \cdot U) \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_3 &= c \cdot \left\{ \frac{1}{256} \cdot (-256 + 192 \cdot \sin^2 C - 156 \cdot \sin^4 C + 45 \cdot \sin^6 C) \cdot \Delta U \right. \\
&\quad + \frac{1}{1024} \cdot (-1152 \cdot \sin^2 C + 864 \cdot \sin^4 C - 237 \cdot \sin^6 C) \cdot \Delta \sin(2 \cdot U) \\
&\quad \left. + \frac{1}{1024} \cdot (-180 \cdot \sin^4 C + 75 \cdot \sin^6 C) \cdot \Delta \sin(4 \cdot U) - \frac{35}{3072} \cdot \sin^6 C \cdot \Delta \sin(6 \cdot U) \right\} \\
S_4 &= c \cdot \left\{ \frac{1}{16384} \cdot (16384 - 16384 \cdot \sin^2 C + 19968 \cdot \sin^4 C - 11520 \cdot \sin^6 C + 2577 \cdot \sin^8 C) \cdot \Delta U \right. \\
&\quad + \frac{1}{4096} \cdot (6144 \cdot \sin^2 C - 6912 \cdot \sin^4 C + 3792 \cdot \sin^6 C - 819 \cdot \sin^8 C) \cdot \Delta \sin(2 \cdot U) \\
&\quad + \frac{1}{16384} \cdot (5760 \cdot \sin^4 C - 4800 \cdot \sin^6 C + 1245 \cdot \sin^8 C) \cdot \Delta \sin(4 \cdot U) \\
&\quad \left. + \frac{1}{12288} \cdot (560 \cdot \sin^6 C - 245 \cdot \sin^8 C) \cdot \Delta \sin(6 \cdot U) + \frac{315}{131072} \cdot \sin^8 C \cdot \Delta \sin(8 \cdot U) \right\} .
\end{aligned}$$

$$j) S = S_0 + e'^2 \cdot S_1 + e'^4 \cdot S_2 + e'^6 \cdot S_3 + e'^8 \cdot S_4 .$$

Der Vergleich mit dem Kugelmodell liefert folgende Tabelle:

1.Ort-2.Ort	Entfernung beim Kugelmodell[km]	Entfernung nach Moritz[km]
Athen-Bonn	1930.536	1932.330
Washington-Bonn	6400.527	6417.549
New York-Bonn	6062.236	6078.943
Ottawa-Bonn	5853.271	5870.686
Algier-Bonn	1582.732	1581.769
Johannesburg-Bonn	8797.729	8766.390
Rio de Janeiro-Bonn	9554.626	9531.677
Wellington-Bonn	18601.017	18595.607
Madras(Indien)-Bonn	7703.957	7709.179
Sydney-Bonn	16567.917	16563.979
Buenos Aires-Bonn	11445.966	11422.267
Tokyo-Bonn	9340.826	9364.234
Madrid-Bonn	1418.277	1419.277
Taschkent-Bonn	4766.288	4779.316
Boston-Bonn	5768.577	5784.908

Bei den großen Entfernungen(über 1000km) betragen die Differenzen bis etwas über 30km vor allem bei Entfernungen in der Nord-Süd-Richtung. Dieses kann mit der Abplattung der Erde erklärt werden.

Literatur

- [1] Helmut Sieber „Mathematische Tafeln“ 3.Auflage Ernst Klett Verlag Stuttgart 1970

- [2] Albert Schödlbauer „Rechenformeln und Rechenbeispiele zur Landesvermessung“ Wichmann-Skripten Heft 2 Teil 1 Herbert Wichmann Verlag Karlsruhe 1981
- [3] Harald Schröer „Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst“ Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 2001